

ЕСТЕТИЧНІ АСПЕКТИ УКРАЇНСЬКОГО АВАНГАРДНОГО КІНО 20-х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ (на прикладі творчості О. Довженка)

Шелупахіна Тетяна ¹

¹ кандидатка філософських наук, доцентка кафедри дизайну і медіа виробництва, ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», Україна
tatyana.shelupakhina@gmail.com

Анотація. На прикладі фільму О. Довженка «Звенигора» (1928 р.) досліджені естетичні аспекти українського авангардного кіно 20-х рр. ХХ століття. Естетика фільму позначена як складна, багатошарова; настанови естетики соцреалізму «перетинаються» із настановами авангардної естетики, зокрема із міфотворчістю та експресією; показано, що авангардні мотиви фільму «Звенигора» споріднені з європейським авангардом, але також глибоко вкорінені в українській народній культурі; свідченням тому є поєднання експресії з тонким ліризмом, гумором і сарказмом; звернення до архетипів української народної культури як основи екранної образності (казковий дід, що вільно перетинає межі простору і часу, легендарні перекази про чарівний скарб як символ духовних багатств українського народу).

Ключові слова: авангардне кіно, українське авангардне кіно, естетика соцреалізму, авангардна естетика.

У сучасній естетиці теоретичний зміст поняття «авангардне кіно» остаточно не визначений. Як синоніми поняття «авангардне кіно» використовуються терміни «експериментальне кіно», «авангард в кіно», «кіно-авангард», «арт-хауз» тощо. Ми позначимо поняттям «авангардне кіно» експериментальні ігрові та документальні фільми 20-х рр. ХХ століття; ці фільми створювались митцями різних країн; крім кіно ці автори працювали в інших видах мистецтва, в літературі, поезії, живописі, скульптурі тощо. Звернення до мистецтва кіно обумовлено стремлінням митців до творчого пошуку в галузі нового на той час мистецтва кіно. У своїх творах режисери авангардного кіно інколи наближались до загальних ознак авангардної естетики, інколи відходили від неї; тим не менш існував чинник, що об'єднував творчість режисерів авангардного кіно 20-х рр.

Творчість режисерів авангардного кіно 20-х рр. переслідувала мету довести

унікальність кіно як самостійного виду мистецтва; для цього важливо було створити нову «мову кіно» і наочно показати здатність мистецтва кіно відображати реальність і навіть «над-реальність» в усій множині власних засобів художньої виразності. Попри деякий епатаж та руйнівний пафос щодо минулого кінорежисери-авангардисти творили на нових естетичних ідеях, були співзвучними прагненням корінного оновлення мистецької творчості.

Теоретичною основою дослідження українського авангардного кіно стали кінознавчі роботи С. Безклубенка, Л. Брюховецької, С. Тримбача; вагомими є також дослідження з організації кіновиробництва в Україні 20-х рр. О. Мусієнка, Я. Примаченко; праці Н. Столярчук, А. Сумарокова, М. Шкандрія з питань історії українського художнього авангарду 1910-1930-х рр.; дослідження Д. Здемірова, С. Коби, Н. Колошук, присвячені кіно-творчості О. Довженка.

Мета нашого дослідження полягає в аналізі естетичних аспектів українського авангардного кіно 20-х рр. ХХ століття. Як матеріал для аналізу використаний фільм О. Довженка «Звенигора» (Dovzhenko, 2016).

Фільм «Звенигора» знятий на Одеській кіно-фабриці у 1928 р. Сценарій написаний М. Йогансенем та Г. Тютюнником за участю О. Довженка; сюжет фільму побудований як зібрання давніх переказів, починаючи від скіфських часів до визвольних змагань 1917-1919рр.; композиція складена із серії епізодів з української історії, що змінюють один одного (Гайдамаччина, Перша Світова війна, революція, індустріалізація, «золота лихоманка», індустріалізація, еміграція). Незмінним персонажем фільму є тисячолітній казковий дід, що упродовж віків зберігає скарби, заховані в Звенигорі; цей міфічний персонаж вільно пересувається скрізь простір і час, шукає «золотий вік» та перешкоджає всіляким загарбникам присвоїти собі скарби Звенигори. Скарби Звенигори, це, як позначено в титрах фільму «...политі кров'ю, ... овіяні легендами... національні багатства країни», що віками лежать в українській землі.

Центральний епізод фільму показує збір урожаю. Колективна праця, як її зображує на екрані О. Довженко, підпорядковується єдиним ритмам й заворожує своєю красою. Вільна праця на землі, вільне володіння плодами власного труда, підпорядкованість життя ритмам природи, усе це подається на екрані як піднесена, але нездійснена мрія українського селянства. Про це свідчать титри епізоду: «Отак би й жили й росли, як хліб у полі, якби...». Якби що? Режисер залишає питання відкритим. Вочевидь, якби не реалії історичного часу, котрі через війни та негаразди постійно порушували мирне життя хліборобів, спричиняли руйнацію та загибель людей. Існування в патріархальному часі, невміння з'ясувати справжні причини трагічних негараздів спонукали українських селян зашифрувати свої мрії у вигляді міфічної легенди про скарб Звенигори. Знайти скарб позначає «розірвати» міфічне коло патріархальної свідомості, подолати стихійність життя, змінити себе і стати, кінець-кінцем, новою людиною.

Відповідно до ідеологічних вимог часу, оновлення життя пов'язується у

фільмі з революцією та індустріалізацією країни. У цьому сенсі фільм містить обов'язкову для естетики соцреалізму частину, в якій «нове», позитивне протистоїть «старому», негативному. «Нове» показане на екрані через образи революційних битв, через заклики до збройного опору; мирні часи показані через труд шахтарів і робітників; показані епізоди культурного будівництва, масове навчання робітників та селян.

Образи «старого» підлягають сатиричному висміюванню; найбільш гостро ці образи подаються через тему еміграції та карикатурний образ старшого онука Павла. Отруєний «золотою лихорадкою» Павло гине, але перед своєю загибеллю обманює діда й провокує його на злочин. Підбурений онуком дід намагається закласти на рейках вибухівку, потім кидається назустріч потягу, убачаючи в машині казкове чудовисько. Діда рятує онук Тимош з товаришами, вони забирають старого на паровоз, пригощають чаєм, заспокоюють та беруть із собою в дорогу. Таким чином, у фінальному епізоді драматургічний конфлікт фільму набуває символічної розв'язки. Давній скарб Звенигори розкрився як вічний скарб духовності, людяності, творчої праці українського народу, націленої в майбутнє. Естетика фільму «Звенигора» може бути позначена як складна, синкретична й багатшарова. Настанови естетики соцреалізму у цьому фільмі перекликаються з настановами авангардної естетики, зокрема: знецінення минулого, натомість ціннісне значення руху в майбутнє, оспівування машинної цивілізації як запоруки щасливого майбутнього. Утім, творчий геній О. Довженка всебічно розширив змістовні межі естетики соцреалізму. Життєстверджуючий пафос і ліризм режисера, закоханого в красу української землі, співіснують з експресіоністичними мотивами. Свідченням тому є вишукана символіка фільму (таємний скарб як символ духовного багатства українського народу, «золотий вік» як символ вічної гармонії); міфологічні мотиви (вічна подорож крізь час і простір у пошуках щастя); звернення до архетипів української народної культури (тисячолітній дід, богатир-козак); оновлення героя через патетичний «прорив» у майбутнє. Тема еміграції у фільмі надана у сатиричному забарвленні, для чого використані засоби гротеску. Як кінорежисер О. Довженко використав у фільмі прийоми уповільненого монтажу, зіставлені з різкими переходами монтажних фраз, гру світла й тіні, незвичні ракурси, що надають додаткової загадковості екранним образам.

У підсумку зазначимо наступне. Дослідження естетичних аспектів українського авангардного кіно 20-х рр. ХХ століття здійснене не прикладі фільму О. Довженка «Звенигора». Цей фільм торкається суперечливих подій української історії; жанр фільму позначений самим режисером як кіно-поема; фільм відмічений експресією та міфотворчістю, котрі, з одного боку, споріднені естетичним настановам мистецтва європейського авангарду; з іншого ж боку, довженківська експресія та міфотворчість вкорінені в українській народній культурі; талант О. Довженка, засновника українського поетичного кіно, подолав жорсткий канон естетики соціалістичного реалізму; образність кіно-мови фільму «Звенигора», естетичні характеристики героїв допомогли

відтворити на кіноекрані високу драму людських почуттів на тлі непростих подій української історії; аналіз фільму «Звенигора» засвідчив багатство естетичного в українському авангардному кіно 20-х рр. XX століття через поєднання високого трагізму з м'яким гумором, через любов автора до своїх героїв, селян-трудівників, воїнів, дорослих і дітей.

Джерела

1. History Club. 1.08.2016. Alexander Dovzhenko, Zvenigora [Video]. YouTube. URL : <https://www.youtube.com/watch?v=sYL5aK8Zku8>